

Planificando un problema de microreología en un clúster Multi-GPU

Francisco Orts¹, Gloria Ortega², Antonio M. Puertas³, Ester M. Garzón⁴

Resumen— Este trabajo se ha centrado en un Modelo de Microreología Activo donde una partícula trazadora Browniana se introduce en un fluido en el que hay localizadas más esferas pequeñas, que también sufren el movimiento Browniano. La trazadora es empujada con una fuerza constante y su trayectoria es supervisada con la finalidad de extraer las propiedades mecánicas del fluido anfitrión. En particular, con este trabajo buscamos el coeficiente de fricción efectivo, que puede ser obtenido a partir de la velocidad media de la trazadora. Sin embargo, debido a los enormes requerimientos computacionales de este modelo su aplicabilidad es limitada. El objetivo de este trabajo es el de acelerar estos modelos mediante la explotación óptima de los modernos clústeres de Multi-GPUs. En la bibliografía se pueden encontrar trabajos anteriores basados en implementaciones GPU de las simulaciones incluidas en el modelo. Dichas implementaciones explotan el paralelismo de estos modelos a un bajo nivel. Sin embargo, con este trabajo lo que proponemos es el diseño de un planificador de tareas basado en un algoritmo genético para acelerar estos modelos sobre los modernos clústeres de Multi-GPU, ya que los cores de las CPUs y las GPUs pueden ser explotados de forma óptima a la vez. Este diseño se ha evaluado con varias configuraciones de un clúster de Multi-GPU y ha conseguido reducir el gran tiempo de ejecución de otras implementaciones similares.

Palabras clave— Clúster de Multi-GPUs, Microreología, problema de planificación, Python, Algoritmo genético.

I. INTRODUCCIÓN

LA reología es el estudio de las propiedades de flujo de la materia, particularmente de la materia blanda, que muestra un comportamiento complejo, identificado por curvas no lineales de la tensión frente a la velocidad de deformación. Ejemplos típicos son: las pinturas, el almidón de maíz, etc. Por lo tanto, es un tema interdisciplinar, que se extiende entre diferentes comunidades, incluyendo ingenieros químicos, físicos, científicos materiales y químicos [1]. Los modelos de reología teórica tratan de proporcionar ecuaciones constitutivas (macroscópicas) para un material particular basado en los primeros principios a nivel microscópico, relacionando así el comportamiento macroscópico con la dinámica microscópica. La microreología, por otra parte, fue propuesta hace casi veinte años como una técnica alternativa para obtener propiedades reológicas para obtener muestras de especial dificultad o coste. En la

microreología, se utiliza el movimiento microscópico de los trazadores coloidales utilizados como sondas, ya sea libremente en el medio huésped, o sometidos a fuerzas externas [2], para evaluar directamente la dinámica microscópica.

Varios modelos teóricos se han desarrollado para correlacionar la dinámica de la partícula trazadora con las propiedades del fluido anfitrión [2]. Las simulaciones por ordenador, donde todas las variables están bajo control, sirven como una primera aproximación a estos modelos. Por esta razón, las simulaciones de microreología requieren una estadística muy precisa, es decir, un gran número de trayectorias independientes. Desde el punto de vista computacional, estos modelos se definen como una jerarquía de tareas de distinto coste computacional que puede ser ejecutados paralelamente por los distintos elementos que componen los modernos clústeres heterogéneos. Por lo tanto, la explotación óptima de estas plataformas podría reducir fuertemente el tiempo de ejecución así como ayudar a científicos e ingenieros a ampliar y aplicar modelos de Microreología.

La mayoría de los sistemas de supercomputación (p.e., los clústeres)¹ están compuestos por arquitecturas heterogéneas donde cada nodo está basado en una combinación de procesadores multicore así como aceleradores (p.e., GPUs) [3]. Sin embargo, el uso de estos recursos depende directamente de la capacidad del programador de explotar de forma óptima todos los niveles de paralelismo de las aplicaciones.

En este trabajo, el Modelo de Microreología Activo (AMM) descrito en [4], [5] se considera como un prototipo en este campo. Un conjunto de esferas Brownianas representan el baño cuya reología se calcula mediante el estudio de la dinámica de una partícula de trazadora de tamaño grande.

El gran tamaño de la partícula trazadora implica grandes efectos de tamaño finito, que tienen que ser corregidos usando un modelo teórico basado en la ecuación de Navier-Stokes. Por lo tanto, un número grande de trayectorias para distintos tamaños de sistema tiene que ser analizado. Este gran número de trayectorias hace el modelo computacionalmente costoso y lento. Las enormes exigencias computacionales han limitado el número de partículas del baño y, como consecuencia, un estudio detallado de la aplicabilidad del modelo.

La computación GPU ha sido utilizada en la literatura para acelerar simulaciones de sistemas coloidales para la consideración explícita de las interacciones hidrodinámicas de amplio rango [6],

¹Informatics, Univ. of Almería, Agrifood Campus of Int. Excell., ceiA3, Almería, Spain, e-mail: francisco.orts@ual.es

²Informatics, Univ. of Almería, Agrifood Campus of Int. Excell., ceiA3, Almería, Spain, e-mail: gloriaortega@ual.es

³Group of Complex Fluids Physics, Dpt. of Applied Physics, Univ. of Almería, Almería, Spain e-mail: apuertas@ual.es

⁴Informatics, Univ. of Almería, Agrifood Campus of Int. Excell., ceiA3, Almería, Spain, e-mail: gmartin@ual.es

¹<http://www.top500.org>

[7]. Recientemente, se ha desarrollado una implementación GPU para acelerar el cálculo de las trayectorias de la trazadora asumiendo una fricción constante con el disolvente e interacciones hidrodinámicas insignificantes, que es el foco de este trabajo [8], [9]. Como diferentes sistemas son simulados, en este artículo se busca una optimización del problema que use los diferentes elementos de procesado que hay en los modernos clústeres de Multi-GPUs.

El mapeo de tareas sobre un clúster es un desafío debido a la heterogeneidad de la plataforma y de las tareas. Una propuesta de planificación para las tareas paralelas envueltas en AMM es la principal contribución de este trabajo. Por tanto, el punto de inicio de la propuesta paralela asume que los códigos paralelos que simulan la ejecución paralela en CPUs y GPUs están disponibles y, además, las GPUs pueden explotar un paralelismo de bajo nivel para el cómputo de cada trayectoria.

Podría considerarse una planificación dinámica pero las características particulares de AMM permiten desarrollar un preprocesado que define la cola de tareas para cada CPU y GPU (de aquí en adelante llamados Unidades de Procesado, PUs), evitando así la sobrecarga que supone una planificación dinámica. Para justificar los detalles de este preprocesado, en primer lugar, la planificación se define formalmente como un problema de optimización global y después, se considera un algoritmo genético general para solucionarlo. De este modo, la aproximación paralela incluye tres fases: (1) profiling experimental del tiempo de ejecución consumido por cada trayectoria sobre cada tipo de PU de acuerdo con el número de las partículas del baño; (2) definición de la planificación propuesta por el GA sobre todas las PUs; y (3) ejecución paralela considerando la planificación definida en la etapa anterior. El resultado es una versión paralela de AMM que reduce de forma considerable el tiempo de ejecución.

El artículo se organiza en las siguientes secciones. La Sección II describe el modelo de microreología, que puede ser considerado como un conjunto de tareas independientes con distintos costes computacionales. En la Sección III, se propone una distribución de tareas entre los recursos computacionales del clúster Multi-GPU. Esta distribución será estática y estará basada en un algoritmo genético para definir la planificación óptima de tareas. En la Sección IV, se evalúa la propuesta de mapeo de tareas. Finalmente, en la Sección V, las principales conclusiones y futuras líneas de investigación se explican.

II. MODELO DE MICROREOLOGÍA

El problema físico que se pretende estudiar, llamado, Microreología Activa, se ha descrito en la literatura [2], [10]. Por lo tanto, en esta sección sólo se describe brevemente. Una partícula intrusa (trazadora), típicamente de tamaño coloidal, se introduce en un medio (normalmente un fluido

viscolástico) y una fuerza externa actúa sobre el trazador. La dinámica del intruso se monitoriza, proporcionando información de la reología del fluido.

En este trabajo, el fluido del host se modela como esferas Brownianas, imitando coloides duros. El movimiento Browniano se describe por la Ecuación de Langevin [11], el cual para la partícula j se determina:

$$\frac{d^2 \vec{r}_j}{dt^2} = \sum_i \vec{F}_{ij} - \gamma_0 \frac{d\vec{r}_j}{dt} + \vec{\eta}_j(t) + \vec{F}_{\text{ext}} \delta_{j1} \quad (1)$$

donde los términos en el lado derecho son las fuerzas de interacción, fricción con el disolvente, fuerza aleatoria, y fuerza externa, respectivamente; γ_0 es el coeficiente de fricción con el disolvente, el cual está relacionado con la fuerza aleatoria de acuerdo con el teorema de disipación de la fluctuación [11]. La fuerza externa, \vec{F}_{ext} , actúa sólo sobre la trazadora, etiquetada como $j = 1$, que es constante en nuestro modelo, este hecho es expresado mediante la conocida delta de Kronecker, denotada por δ_{j1} . Las fuerzas de interacción son derivadas del potencial entre partículas $V(r_{ij}) = k_B T (r_{ij}/d_{ij})^{-36}$, donde r_{ij} es la distancia centro a centro, y $d_{ij} = (a_i + a_j)/2$, donde a_i es el radio de la partícula de i .

Las simulaciones se realizan en una caja cúbica, con N partículas y condiciones de contorno periódicas. El baño de partículas y el trazador tienen radios a_b y a_t , respectivamente, y todas las partículas tienen la misma masa, m . En nuestras simulaciones, la unidad de longitud es a_b , la unidad de masa es m , y la unidad de energía es la energía termal $k_B T$, donde k_{mboxB} es la constante de Boltzmann, dando una unidad de tiempo de $a_b \sqrt{m/k_B T}$. La fracción de volumen del fluido se establece a $\phi = 0.50$, el coeficiente de fricción del disolvente de la partícula i es establecido a $\gamma_0 = 5a_i \sqrt{m k_B T}/a_b$, y $a_t = 3a_b$. Las ecuaciones de movimiento se integran con un paso de tiempo de $0.0005 a_b \sqrt{m/k_B T}$ utilizando una extensión del algoritmo de velocidad de Verlet para incluir las fuerzas aleatorias [12], integrando las fuerzas de fricción analíticamente. La fuerza externa se establece a $F_{\text{ext}} = 5, k_B T$.

En las simulaciones, la partícula trazadora se empuja con una fuerza constante, y su trayectoria se graba. El coeficiente de fricción efectivo de la trazadora con el baño γ_{eff} , se obtiene a parti de la velocidad media de la trazadora utilizando la relación de estado estacionaria: $\vec{F}_{\text{ext}} = \gamma_{\text{eff}} \langle \vec{v} \rangle$. Se necesita un gran número de trayectorias para obtener valores precisos de γ_{eff} . Sin embargo, la trazadora deforma el baño cuando se desplaza, ya que su tamaño es mucho mayor que el de las partículas del baño, y se pueden presentar efectos de tamaño finito, debido a las condiciones periódicas de contorno. Teniendo en cuenta la mecánica de fluidos, Hasimoto [13] mostró que el coeficiente de fricción efectivo medido mediante un array de partículas depende del espaciado del entramado, L , ya que:

$$\frac{1}{\gamma_{\text{eff}}} = \frac{c}{L} + \frac{1}{\gamma_{\infty}} \quad (2)$$

donde c es una constante que depende de la estructura del array, y γ_{∞} es el coeficiente de fricción efectivo medido para una partícula aislada [13]. Siguiendo este resultado teórico, las simulaciones se hacen corriendo distintos tamaños de problema, L , para obtener $\gamma_{\text{eff}}(L)$. Como se muestra en la Fig. 1, el coeficiente de fricción inverso es lineal con el tamaño del sistema, y el coeficiente de fricción de un sistema infinito puede extraerse de la interpolación a $1/L \rightarrow 0$. Debido a que la fricción del volumen es constante, el cambiar el sistema de tamaño implica el cambio del número de partículas. Por tanto, nuestro problema necesita un gran número de simulaciones de *i*) sistemas con distinto número de partículas, y *ii*) un gran número de trayectorias para cada tamaño de sistema, requiriendo *iii*) la resolución de N ecuaciones de movimiento para cada trayectoria.

III. IMPLEMENTACIÓN PARALELA DEL PROBLEMA DE MICROREOLOGÍA

Los requerimientos computacionales del modelo de Microreología definido anteriormente, forzaron sus implementaciones paralelas sobre plataformas modernas. El modelo exhibe varios niveles de paralelismo, los cuales permiten la explotación adecuada de los modernos clústeres de multi-GPU, arquitecturas distribuidas con nodos multicore conectados a GPUs.

El modelo descrito se centra en la computación de las propiedades macroscópicas de los sistemas coloidales, γ_{∞} , partiendo del coeficiente de fricción efectivo, γ_{eff} , obtenido de la simulación de conjuntos de I de q trayectorias donde todas las trayectorias en el mismo conjunto son simuladas para el mismo tamaño del sistema N_i . Por lo tanto, el modelo exhibe dos niveles de paralelismo: el primer nivel nos permite acelerar la computación de una sola trayectoria y el segundo nivel está relacionado con el cómputo del conjunto de todas las trayectorias.

Trabajos anteriores se centraron en acelerar la computación de una sola trayectoria de la partícula trazadora (primer nivel) de la GPU [8], [9]. Sin embargo, para permitir avances en este tipo de modelos, es necesario explotar de forma eficiente el otro nivel de paralelismo sobre clústeres multi-GPU.

El modelo define un conjunto de M tareas que computan cada trayectoria de la trazadora. Por lo tanto, un conjunto de trayectorias de la trazadora pueden computarse de forma paralela en los cores de la CPU y en las GPUs del clúster. De este modo, cada CPU-core (GPU) puede ejecutar el código secuencial (código CUDA) para computar una única trayectoria, y el conjunto de las tareas pueden computarse con la colaboración de los elementos de cómputo del clúster (referidos como PUs). Sólo la GPU aprovecha el primer nivel de paralelismo.

Como se mencionó anteriormente, se necesitan las trayectorias de sistemas con distintos tamaños (N_i),

por tanto, las cargas computacionales de las correspondientes tareas son también diferentes. Sin embargo, la plataforma utilizada es heterogénea ya que proporciona PUs con distinta potencia computacional. Consecuentemente, es necesario definir un planificador de tareas adecuado con el fin de obtener el rendimiento óptimo de la versión paralela. Esto puede verse como un planificador de máquinas paralelas no relacionadas [14]. Formalmente, puede definirse en el campo de la investigación operativa como sigue:

Sea $\mathcal{M}^k \in \mathcal{M}$ la PU k del clúster multi-GPU \mathcal{M} , con $k = 1, \dots, K$ donde K es el número de CPU-cores y GPUs disponibles. Sea $\{R_m\}$ el conjunto de trayectorias de la trazadora que define el modelo donde R_m identifica cada trayectoria particular, con $m = 1, \dots, M$ y $M = I \times q$ representa el número total de las trayectorias a computar, donde I denota los distintos tamaños del sistema (N_i con $1 \leq i \leq I$) y q representa el número de trayectorias para cada tamaño. Por tanto, el propósito es encontrar un mapeo que minimice el makespan C_{max} , es decir, el tiempo necesario para completar hasta la última trayectoria. El problema de planificación se puede expresar como:

minimizar:

$$C_{max}$$

sujeito a:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^s x_{k,i} t_k^i &\leq C_{max}, & 1 \leq k \leq K \\ \sum_{k=1}^K x_{k,i} &= q, & 1 \leq i \leq I \\ x_{k,i} &\in \{0, 1 \dots q\}, & 1 \leq k \leq K; \quad 1 \leq i \leq I \end{aligned}$$

donde $x_{k,i}$ es un elemento de la matriz, X , que define la asignación de las trayectorias (trabajos) a PUs (máquinas), su valor (entero) representa el número de trayectorias de tamaño N_i asignado a la k -th PU; t_k^i representa el tiempo de ejecución de cada trayectoria. Las restricciones para X significan que cada trayectoria se computa en una máquina y cada conjunto de q trayectorias con el mismo tamaño se distribuye en todas las PUs. De este modo, una asignación de trabajos a máquinas se define por la matriz X . Nuestro propósito es la identificación de la matriz que optimiza el makespan. Este tipo de problema de optimización es NP-completo, ya que el número de los posibles valores para los elementos de X es muy alto incluso para valores reducidos de I , q y K .

Hay una gran variedad de trabajos previos donde los algoritmos genéticos (GA) se utilizan para resolver problemas de planificación [15]. En este artículo, se adapta un GA para resolver el problema de planificación de las tareas involucradas en un modelo de microreología sobre plataformas Multi-GPU.

Fig. 1. Coeficiente de fricción inverso vs. longitud inversa de la caja de simulación para un sistema con una fracción de volumen de $\phi = 0.50$, y una trazadora de tamaño $a_t = 3a_b$ empujada con una fuerza $F = 5 k_B T / a_b$. Las etiquetas indican el número de partículas utilizadas en cada simulación. El número de trayectorias analizadas para cada punto es 500. Nótese que γ_0 es el coeficiente de fricción del disolvente y γ_∞ puede ser obtenido cuando intercepta $\gamma_0 / \gamma_{\text{eff}}$ con $\frac{a_b}{L} = 0$.

El GA trabaja con un conjunto de individuos que representan cada posible solución del problema de planificación (*la población*). Esto se traduce en un procedimiento iterativo que comienza con un conjunto arbitrario de individuos, $P(0)$, y en cada iteración t se aplican la selección, así como operadores genéticos, a la población, $P(t)$. Así, la población se desarrolla constantemente. El mecanismo de selección permite que los individuos de las nuevas poblaciones estén más cerca del óptimo (ver Algoritmo 1).

Algorithm 1 Algoritmo Genético

- 1: $t \leftarrow 0$
 - 2: Inicializar la población aleatoriamente $P(0)$
 - 3: Evaluar la función de aptitud (fitness) para la población $P(0)$
 - 4: **while** condición de finalización no es verdadera **do**
 - 5: $t \leftarrow t + 1$
 - 6: Seleccionar $P(t)$ de $P(t - 1)$
 - 7: Aplicar operadores genéticos (recombinación y mutación) a $P(t)$
 - 8: Evaluar fitness para $P(t)$
 - 9: **end**
-

Por tanto, para aplicar el Algoritmo 1 y así encontrar una planificación cercana a la óptima, es necesario definir los siguientes conceptos en este contexto particular: individuo, función de aptitud (fitness) y operadores genéticos (recombinación y mutación).

Cada individuo se representa por la matriz $K \times I$, X define la asignación de trayectorias a las PUs según la definición dada anteriormente. Se conoce

que en los problemas de planificación C_{max} alcanza el valor mínimo cuando todas las máquinas completan sus trabajos a la vez, esto significa que la carga de trabajo estaría equilibrada entre las máquinas de acuerdo a su poder computacional. El desequilibrio puede ser evaluado por el parámetro $UB = t_{Max} - t_{Min}$, donde t_{Max} (t_{Min}) es el máximo (el mínimo) tiempo de ejecución entre todos los elementos del sistema paralelo. UB puede ser considerado como la función de aptitud de la planificación. $T_k = (t_k^1, \dots, t_k^I)$ sería el vector de los tiempos de ejecución para cada trayectoria de tamaño N_i sobre la PU, k , y $X_k = (x_{k,1}, \dots, x_{k,I})$ sería el vector que define la asignación de trayectorias de cada tamaño en el mismo elemento de computación. Por tanto, el tiempo de ejecución de la PU k se computa por $t_k = X_k \cdot T_k$ y UB se evalúa como la diferencia entre el max y el mín de t_k para cada individuo X . Tras la evaluación de la población entera, todos los individuos se ordenan de acuerdo a su función de aptitud. Por tanto, los individuos con menor UB serán seleccionados cuando el GA avance.

En cada iteración del Algoritmo 1 se aplican dos operaciones a la población para promover la evolución. Primeramente, se define un conjunto de pares de individuos (padres) y entonces, se producen nuevos individuos (hijos) por el operador recombinación. Para definir la recombinación, las matrices relacionadas con cada individuo se consideran como vectores de I columnas. Se aplica la conocida recombinación en un punto. La Figura 2 describe la aplicación de la recombinación. Una columna aleatoria se selecciona para dividir las matrices de ambos padres y generar nuevos individuos intercambiando los cuatro conjuntos de columnas. Por tanto, con este

esquema, los hijos pueden ser considerados soluciones válidas ya que las restricciones para las columnas de sus matrices se verifican. Tras la recombinación, actúa el operador mutación sobre cada descendiente y este puede alterar la distribución de cada columna (con una probabilidad de 1%). Esto consiste en un intercambio aleatorio de trayectorias con el mismo tamaño entre un par de PUs, p. e. elementos en la misma columna de la correspondiente matriz intercambian sus trabajos de forma parcial. La población mantiene un tamaño constante (S). La fase de selección sólo consiste en la selección de los mejores S individuos ya que la población ha sido previamente ordenada de acuerdo a su fitness, UB . El proceso iterativo acaba cuando el mejor individuo en poblaciones sucesivas tiene valores similares de UB .

Por tanto, si el conjunto de tiempos de ejecución $\{t_k^i\}$ con $1 \leq k \leq K$ y $1 \leq i \leq I$ es conocido, el GA descrito anteriormente puede identificar un mapeo de las trayectorias entre las PUs cercano al óptimo, X^* .

Consecuentemente, para cada instancia de datos de entrada del modelo de microreología se definen tres etapas para optimizar su tiempo paralelo en un clúster heterogéneo: (1) etapa de profiling, que estima el conjunto de tiempos de ejecución $\{t_k^i\}$ de acuerdo a los distintos tamaños del sistema envuelto en el modelo y el número de tipos de elementos de computación; (2) cálculo del mapeo cercano al óptimo por el GA, que identifica el número de trayectorias de cada tamaño para cada PU y (3) ejecución paralela de todas las simulaciones en las PUs del clúster. Un software específico basado en Python se ha desarrollado para distribuir las tareas que ejecuta cada PU en cada instante de tiempo de acuerdo al mapeo proporcionado por la etapa anterior.

IV. EVALUACIÓN DEL PLANIFICADOR

En esta sección el GA descrito anteriormente se ha evaluado utilizando un modelo de Microreología con varios tamaños del sistema sobre un clúster Multi-GPU. Se han considerado tres configuraciones para obtener los tiempos de ejecución estimados de los tamaños de sistema sobre el clúster. Hemos ejecutado 10 veces el GA con las mismas entradas para comprobar la robustez de nuestro algoritmo. Tras esto, la mejor configuración en términos de tiempo de ejecución se ha considerado para mapear las instancias reales del problema de microreología. Los resultados obtenidos han sido comparados con los tiempos de ejecución estimados por el GA.

Hemos testado problemas de microreología con los siguientes tamaños: $N_i = 216, 512, 1000, 2197, 4096, 8000$ y 15625 , con 250 trayectorias de 500 pasos temporales (correspondientes a 10^6 pasos).

Se ha considerado un clúster Multi-GPU que se compone de 4 nodos (Bullx R424-E3 Intel Xeon E5 2650) con 16 CPU-cores, 8GB RAM y 2 NVIDIA Tesla M2070 GPUs (Fermi) por nodo. Las características de las GPUs se dan en la Tabla I. Las instancias del modelo de Microreología han sido mapeadas en dicho clúster Multi-GPU utilizando 3 con-

TABLA I
CARACTERÍSTICAS DE CADA UNA DE LAS 8 GPUS.

	M2070
Peak performance (double prec.) (TFlops)	0.51
Peak performance (simple prec.) (TFlops)	1.03
Device memory (GB)	5.2
Clock rate (GHz)	1.2
Memory bandwidth (GBytes/s)	150
Multiprocessors	14
CUDA cores	448
Compute Capability	2.0

figuraciones: (1) 64 CPU-cores; (2) 8 GPUs; y (3) 56 CPU-cores y 8 GPUs.

La versión CPU del problema de Microreología es un código secuencial codificado en Fortran. La versión GPU se ha implementado utilizando ANSI C y CUDA (8) [16] como interfaz. Hemos utilizado un modulo de Phyton (Python's Multiprocessing module) para implementar el planificador. Además, hemos considerado aritmética en doble precisión.

En primer lugar, la etapa de profiling se realiza. Por tanto, se realiza una estimación del conjunto de tiempos de ejecución $\{t_k^i\}$ según los tamaños de sistema involucrados en el modelo y las dos clases de PUs (CPU-cores y GPUS) (ver Tabla II). Nótese que AF es el factor de aceleración del tiempo de ejecución de una GPU frente al tiempo de ejecución de una CPU. El tiempo de ejecución aumenta con N_i . Además, el uso de la computación GPU no es beneficioso para acelerar problemas de microreología cuando N_i es bajo. Sin embargo, cuando $N_i \geq 1000$, el empleo de GPUs muestra ventajas en términos de rendimiento.

TABLA II
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN (EN SEGUNDOS) PARA 7 TAMAÑOS DE SISTEMA (N_i). LAS COLUMNAS t_{GPU}^i Y t_{CPU}^i IDENTIFICAN EL TIEMPO DE EJECUCIÓN PARA CADA TRAYECTORIA EN UNA GPU Y EN UN CPU-CORE, RESPECTIVAMENTE, Y AF ES EL FACTOR DE ACELERACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA GPU CON RESPECTO AL DE LA CPU.

N_i	t_{GPU}^i	t_{CPU}^i	AF
216	1580	790	0.5
512	1785	1860	1.0
1000	2240	3715	1.7
2197	2930	8710	3.0
4096	4450	18065	4.0
8000	7650	43080	5.6
15625	12050	113940	9.5

En segundo lugar, se ejecuta el GA utilizando las tres configuraciones del clúster multi-GPU (64 CPU-cores; 8 GPUs; y 56 CPU-cores + 8 GPUs) y los datos de la Tabla II. El tiempo medio de 10 ejecuciones del GA se muestra junto con \pm sus intervalos de confianza en la Tabla III. La columna UB muestra el parámetro de desequilibrio (la función de ajuste de la planificación), \pm su intervalo de confianza. Nótese que los intervalos de confianza de los tiempos de ejecución son más pequeños en el caso

Fig. 2. Recombinación para producir nuevos individuos de la población.

TABLA III

MEDIA DE LAS ESTIMACIONES DEL TIEMPO TOTAL DE EJECUCION Y DEL PARÁMETRO DE DESBALANCEO UB , EN SEGUNDOS, PARA 10 EJECUCIONES DEL GA CON LOS PARÁMETROS DE LA TABLA II Y LAS 3 CONFIGURACIONES DEL CLÚSTER MULTI-GPU.

	64 CPU-cores	8 GPU cards	56 CPU-cores + 8 GPUs
<i>Runtime</i>	742856 ± 7	1021551 ± 15	369299 ± 162
<i>UB</i>	51 ± 7	74 ± 22	2612 ± 225

TABLA IV

TIEMPO PROMEDIO, EN SEGUNDOS, DE UNA EJECUCIÓN DEL ALGORITMO GENÉTICO (“TEST GA”) Y 2 EJECUCIONES UTILIZANDO LAS CONFIGURACIONES HETEROGÉNEAS (“TEST EXPERIMENTAL 1 AND 2”) DE LA TABLA III Y LOS PARÁMETROS DE ENTRADA DE LA TABLA II.

	Test GA	Test Experimental 1	Test Experimental 2
t_{Max}	369222.5	379611.9	379961.6
t_{Min}	366873.6	376234.4	376456.5
<i>UB</i>	2348.9	3377.5	3505.0

de ejecución homogénea (es decir, para 64 CPU-cores, es 7 con respecto a 742856) que en el caso de la configuración heterogénea. Esto es debido al hecho de que es más complicado mantener el equilibrio entre unidades de proceso heterogéneas. Además, podemos observar que la configuración más rápida es la heterogénea (compuesta por 56 CPU-cores y 8 GPUs) ya que tanto las CPUs como GPUs pueden contribuir para acelerar todas las instancias del problema de Microreología. De acuerdo a la Tabla II, el GA distribuirá la ejecución de los tamaños pequeños del problema a CPU-cores y los grandes a las GPUs.

Finalmente, hemos centrado nuestra atención en la configuración más rápida según el GA (56 CPU-cores + 8 GPUS), para planificar todos los tamaños de sistema sobre el clúster multi-GPU. Por lo tanto, la Tabla IV muestra el tiempo de ejecución de una simulación que usa el GA en comparación con dos ejecuciones paralelas reales que usan la planificación propuesta por el GA. Las implementaciones reales son las columnas “Prueba Experimental 1” y “Prueba Ex-

perimental 2” de la Tabla IV. Analizando los tiempos de ejecución, podemos concluir que la estimación de nuestro GA es muy cercana al tiempo de ejecución de la experimentación real, teniendo en cuenta que el GA no tiene en cuenta ni el carácter aleatorio del modelo, ni la contención de cada nodo multicore. En resumen, nuestro GA para programar el modelo de Microreología sobre un clúster multi-GPU ha sido capaz de reducir de forma considerable el tiempo de ejecución impracticable de las versiones anteriores de dicho modelo de microreología (pasando de ejecuciones de meses a solamente días).

V. CONCLUSIONES

El trabajo se ha centrado en el desarrollo de una estrategia de planificación para distribuir las tareas paralelas de diferentes tamaños entre los cores CPU y GPU de un clúster Multi-GPU. En trabajos anteriores se habían implementado códigos CPU y GPU que eran eficientes para computar las simulaciones de las trayectorias de la trazadora. En esta

propuesta se ha analizado y evaluado una aproximación que orquesta de forma óptima las tareas sobre los CPU-cores y las GPUS de un clúster moderno. Nos hemos basado en un GA, para definir a priori cual sería la mejor configuración del conjunto de tareas sobre los recursos CPUs y GPUs disponibles en la plataforma. Experimentalmente, hemos comprobado que los tiempos de ejecución obtenidos por el GA son muy similares a los tiempos de ejecución de los experimentos reales. Como resultado, hemos conseguido reducir el tiempo de ejecución de los modelos de microreología. De este modo, tanto la estadística como el tamaño del sistema a resolver han podido ampliarse. Actualmente estamos trabajando en nuevas implementaciones que tengan en cuenta la contención de las arquitecturas multicore en la estimación del AG. Además, tenemos interés en evaluar nuestra estrategia en otras plataformas.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia (TIN2015-66680 y FIS2015-69022-P) y la Junta de Andalucía (P11-TIC7176 y P12-TIC-301), parcialmente financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

REFERENCIAS

- [1] P. Cicuta and A.M. Donald, “Microrheology: a review of the method and applications,” *Soft Matter*, vol. 3, pp. 1449–1455, 2007.
- [2] A.M. Puertas and T. Voigtmann, “Microrheology of colloidal systems,” *J. Phys. Condens. Matter*, vol. 26, no. 24, pp. 243101, 2014.
- [3] J. L. Hennessy and D. A. Patterson, *Computer Architecture: A Quantitative Approach*, Morgan Kaufmann, 2011.
- [4] I. Gazuz, A.M. Puertas, T. Voigtmann, and M. Fuchs, “Active and nonlinear microrheology in dense colloidal suspensions,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 102, no. 24, pp. 248302, 2009.
- [5] M.V. Gnann, I. Gazuz, A.M. Puertas, M. Fuchs, and T. Voigtmann, “Schematic models for active nonlinear microrheology,” *Soft Matter*, vol. 7, no. 4, pp. 1390–1396, 2011.
- [6] D.S. Bolintineanu, Gary S. Grest, Jeremy B. Lechman, Flint Pierce, Steven J. Plimpton, and P. Randall Schunk, “Particle dynamics modeling methods for colloid suspensions,” *Computational Particle Mechanics*, vol. 1, no. 3, pp. 321–356, 2014.
- [7] M. Kopp and F. Höfling, “GPU-accelerated simulation of colloidal suspensions with direct hydrodynamic interactions,” *EPJ ST*, vol. 210, no. 1, pp. 101–117, 2012.
- [8] G. Ortega, A.M. Puertas, and E.M. Garzón, “Accelerating the problem of microrheology in colloidal systems on a GPU,” *J. Supercomput.*, vol. 73, no. 1, pp. 370–383, 2017.
- [9] G. Ortega, A.M. Puertas, F.J. de Las Nieves, and E.M. Garzón, *GPU Computing to Speed-Up the Resolution of Microrheology Models*, pp. 457–466, Springer International Publishing, Cham, 2016.
- [10] T.A. Waigh, “Advances in the microrheology of complex fluids,” *Rep. Prog. Phys.*, vol. 79, no. 7, pp. 074601, 2016.
- [11] J.K.G. Dhont, *An Introduction to Dynamics of Colloids*, Studies in Interface Science. Elsevier Science, 1996.
- [12] W. Paul and D. Y. Yoon, “Stochastic phase space dynamics with constraints for molecular systems,” *Phys. Rev. E*, vol. 52, pp. 2076–2083, Aug 1995.
- [13] H. Hasimoto, “On the periodic fundamental solutions of the Stokes equations and their application to viscous flow past a cubic array of spheres,” *J. Fluid Mech.*, vol. 5, pp. 317–328, 1959.
- [14] D.B. Shmoys and E. Tardos, “An approximation algorithm for the generalized assignment problem,” *Math. Program.*, vol. 62, no. 3, pp. 461–474, Dec. 1993.
- [15] V. Sels, J. Coelho, A.M. Dias, and M. Vanhoucke, “Hybrid tabu search and a truncated branch-and-bound for the unrelated parallel machine scheduling problem,” *Computers & Operations Research*, vol. 53, pp. 107–117, 2015.
- [16] NVIDIA Corporation, “CUDA C PROGRAMMING GUIDE PG-02829-001_v7.5,” 2015.